

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

EXAMINING THE EFFECT OF FINANCIAL CONCERNS ON THE CAREER DETERMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS

Söğüt İ.

Necmettin Erbakan University, Ereğli Faculty of Education, Department of Educational Sciences PCG Division ismailbakisogutt@gmail.com ORCID ID 0009-0005-1986-6829

Prof. Dr. Efiltili E.

Necmettin Erbakan University, Ereğli Faculty of Education, Department of Educational Sciences PCG Division efilti71@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-1158-5764

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KARIYER KARARLILIĞINDA FİNANSAL KAYGILARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Söğüt İ.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı mailbakisogutt@gmail.com, ORCID ID 0009-0005-1986-6829

Prof. Dr. Efiltili E.

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü PDR Anabilim Dalı efilti71@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-1158-5764
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20082627>

Abstract

The aim of this research is to examine the relationship between the levels of financial anxiety and career commitment among high school students. A quantitative research approach was adopted, and a correlational survey model was used. The study group consisted of a total of 299 high school students in grades 9, 10, 11, and 12 studying in Ereğli district of Konya province. Data were collected through a Personal Information Form, the Career Commitment Scale, and the Financial Anxiety Scale. Reliability analysis, descriptive statistics, Mann–Whitney U test, Kruskal–Wallis test, and Spearman correlation analysis were used in the analysis of the data. As a result of the research, a negative, moderate, and significant relationship was determined between financial anxiety and career commitment. The findings show that as the students' levels of financial anxiety increase, their level of clarifying their career goals and acting decisively in line with these goals decreases. In addition, it was found that financial anxiety did not differ significantly according to gender, while career commitment showed a significant difference according to gender. Examinations based on grade level revealed that 12th-grade students, in particular, had higher levels of financial anxiety and lower levels of career commitment. The results indicate that economic anxieties play a significant role in the career development processes of high school students, and that this dimension should also be considered in school psychological counseling services.

Özet

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinde finansal kaygı düzeyleri ile kariyer bağlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiş ve korelasyonel anket modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu, Konya ili Ereğli ilçesinde öğrenim gören 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda okuyan toplam 299 lise öğrencisinden oluşmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu, Kariyer Bağlılığı Ölçeği ve Finansal Kaygı Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, finansal kaygı ile kariyer bağlılığı arasında negatif, orta ve anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Bulgular, öğrencilerin finansal kaygı düzeyleri arttıkça, kariyer hedeflerini netleştirme ve bu hedeflere uygun olarak kararlı hareket etme düzeylerinin azaldığını göstermektedir. Ayrıca, finansal kaygının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği, kariyer bağlılığının ise cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulunmuştur. Sınıf düzeyine göre yapılan incelemeler, özellikle 12. sınıf öğrencilerinin daha yüksek düzeyde finansal kaygıya ve daha düşük düzeyde kariyer bağlılığına sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sonuçlar, ekonomik kaygıların lise öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinde önemli bir rol oynadığını ve bu boyutun okul psikolojik danışmanlık hizmetlerinde de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

Keywords: Career commitment, Financial Anxiety, High School Students, Career Choice, Adolescence

Anahtar Kelimeler: Kariyer bağlılığı, Finansal Kaygı, Lise Öğrencileri, Kariyer Seçimi, Ergenlik

1. Giriş

Bu çalışmada ele alınan değişkenlerin anlaşılabilmesi için ergenlik dönemi, meslek seçimi, maddi kaygı ve kariyer kararlılığı kavramlarının literatürde nasıl ele alındığının incelenmesi gerekmektedir. Lise yılları, bireylerin kendilerini tanımaya başladıkları

vede geleceklere yönelik önemli kararlar aldıkları çok kritik bir gelişim dönemidir.

Donald Super (1990) bu dönemi kişinin mesleki gelişiminde “keşfetme” evresi olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte ergenler, ilgi ve yeteneklerini fark etmeye

başlarken aynı zamanda kimlik gelişimleri doğrultusunda geleceğe yönelik planlar yapmaktadır. John Santrock (2014)'a göre ergenlik dönemi, bireyin kendisini tanıdığı, anlamlandırdığı ve sosyal çevrenin etkisiyle geleceğe yönelik hedefler oluşturduğu bir dönemdir. Nitekim ergenler, ileride yer almak istedikleri alanlara yönelik amaçlar belirlemekte ve geleceklerine ilişkin öngörüler geliştirmektedir (Ferrari, Nota ve Soresi, 2010; Laghi, D'Alessio, Pallini ve Baiocco, 2009).

Ancak bu süreç herkes için aynı şekilde seyretmemektedir. Özellikle de geleceğe yönelik umutsuzluk yaşayan, bir amacı olmayan bireylerin mesleki karar verme süreçlerinde daha fazla zorlandıkları görülmektedir (Niles, Amundson ve Neault, 2011; Mark Savickas, 2013). Buna karşılık, geleceğe yönelik umutlu ve iyimser bakabilen bireylerin hem psikolojik iyi oluşlarının daha yüksek olduğu hem de yaşama daha kolay uyum sağladıkları ifade edilmektedir (Sun ve Shek, 2012). Bu durum, meslek seçimi sürecinin yalnızca bilişsel değil aynı zamanda duygusal boyutunun da önemli olduğunu göstermektedir.

Literatürde meslek seçimini etkileyen faktörler incelendiğinde; bireysel ve çevresel birçok değişkenin etkili olduğu görülmektedir. Bireyin ilgi, yetenek, değer, kişilik özellikleri, tutumları ve deneyimleri gibi bireysel faktörlerin yanı sıra; aile, sosyal çevre ve iş olanakları da meslek seçiminde belirleyici olmaktadır (Frady, 2005; Zunker, 2006). Özellikle lise döneminde bu faktörlerin etkisinin daha belirgin hâle geldiği ifade edilmektedir (Ginzberg vd., 1951; Niles ve Bowsbey, 2005). Bu noktada mesleki değerler, bireyin meslek seçiminde en güçlü belirleyicilerden biri olarak öne çıkmaktadır (Brown ve Crace, 1996). Bireyin bir mesleğe yüklediği anlam, o meslekten elde edeceğini düşündüğü doyum ve statü ile doğrudan ilişkilidir (Round ve Armstrong, 2005; Brown, 2003; Kuzgun, 2006; Patton, 2000; Yu, 2011).

Meslek seçiminde etkili olan önemli çevresel faktörlerden biri de ailedir. Bireylerin ailelerini rol model almaları nedeniyle meslek seçiminde aile etkisinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Amundson ve Perner, 1998; Aytakin, 2005; Büyükgöze Kavas, 2005; Emre, 2014; Erdil, 2006; Hairston, 2000; Mashankhan, 2013; Ömürbek ve Usul, 2008; Vurucu, 2010). Ancak ailelerin çocukları adına karar vermesi, bireyin karar verme becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemektedir (Brown, 2003). Bu durum ergenlik döneminde kimlik gelişimi açısından önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (Semerci, 2021).

Bu süreçte bireylerin yaşadığı önemli durumlardan biri de kaygıdır. Kaygı, bireyin tehdit veya belirsizlik algıladığı durumlara karşı geliştirdiği olumsuz duygu ve düşünceler olarak tanımlanmaktadır (Budak, 2000). Kaygı çoğu zaman nedeni tam olarak belirlenemeyen bir tedirginlik hâlidir ve bu yönüyle korkudan ayrılmaktadır (Başaran, 2004). Özellikle geleceğe yönelik belirsizliklerin yoğun olduğu ergenlik döneminde kaygı daha belirgin hâle gelebilmektedir.

Ekonomik koşullar da bireylerin kaygı düzeylerini etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Makro düzeyde yaşanan ekonomik değişimler ve bi-

reyin kendi ekonomik durumuna ilişkin yaşadığı zorluklar, bireyde ekonomik kaygının oluşmasına neden olabilmektedir (Arpacı ve Özek, 2019). Bu durum bireyin yaşam kalitesini düşürmekte ve geleceğe yönelik olumsuz düşünceler geliştirmesine yol açmaktadır.

Bu noktada finansal kaygı kavramı öne çıkmaktadır. Finansal kaygı, bireyin ekonomik durumunu yönetme konusunda yaşadığı yetersizlik hissi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan psikolojik bir durum olarak tanımlanmaktadır (Archuleta ve ark., 2020). Hira ve Mugenda (1999), bireyin ekonomik kaynaklarının yaşam standartlarını karşılayabilme düzeyinin finansal kaygı üzerinde belirleyici olduğunu ifade etmektedir (akt. Gönen ve Özmete, 2007). Finansal kaygı aynı zamanda psikososyal bir sendrom olarak da değerlendirilmektedir (Shapiro ve Burchell, 2012). Yapılan araştırmalar, finansal kaygı ile genel kaygı düzeyi arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir (Tran ve ark., 2018). Ayrıca finansal kaygının bireylerin finansal karar alma süreçlerinden kaçınmasına neden olarak uzun vadede daha fazla finansal stres yaşamasına yol açabileceği belirtilmektedir (Grable ve ark., 2015).

Finansal kaygının demografik değişkenlerle ilişkisi incelendiğinde, finansal okuryazarlık düzeyinin önemli bir belirleyici olduğu görülmektedir. Finansal okuryazarlık düzeyi yüksek bireylerin daha az finansal kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir (Ağrıgöl Günay ve Sarı, 2025; Önem, 2022). Bu durum, bireylerin ekonomik bilgi ve becerilerinin kaygı düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Kariyer gelişimi ise bireyin yaşam boyu devam eden ve yalnızca meslek seçimi ile sınırlı olmayan bir süreçtir (Yaşa, 2025; Borrelli, Farwana ve Agha, 2017; Aytaç ve Keser, 2017). Kariyer, bireyin yalnızca çalışma hayatını değil, aynı zamanda kişisel gelişimini ve yaşam doyumunu da etkileyen önemli bir kavramdır (Zunker, 2015; Hall ve Mirvis, 1996; Ornovetchii, 2023). Kariyer kararı verme süreci ise birçok değişkenin etkisi altında kalan karmaşık bir süreçtir (Kulcsár, Dobrean ve Gati, 2020). Bu süreçte doğru kararlar alınabilmesi için bireylerin desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Lee ve Kim, 2023; Patil ve ark., 2023).

Kariyer kararlılığı, bireyin seçtiği meslek ya da kariyer yönelimine ilişkin netlik ve süreklilik gösterebilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kariyer kararlılığı yüksek bireyler daha az belirsizlik yaşarken, kariyer kararsızlığı yaşayan bireylerin karar verme süreçlerinde daha fazla zorlandıkları görülmektedir (Hassan ve diğerleri, 2022). Bu noktada kariyer karar verme güçlüklerinin; hazırlık eksikliği, bilgi eksikliği ve tutarsız bilgi olmak üzere üç başlık altında incelendiği belirtilmektedir (Gati, Krausz ve Osipow, 1996). Ayrıca bireyin kariyer karar verme öz yeterliğinin de bu süreçte önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir (Betz, 2000).

Kuramsal açıdan bakıldığında ise meslek seçimi ve kariyer gelişimi sürecini açıklayan farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Frank Parsons (1909) birey-iş uyumuna vurgu yaparken, Abraham Maslow (1943) bireyin ihtiyaçlarının meslek seçimi üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Donald Super (1990) kariyer gelişimini yaşam boyu devam eden bir süreç olarak ele almakta;

Mark Savickas (1997) ise bireyin değişen koşullara uyum sağlayabilme becerisine odaklanmaktadır. Bu kuramlar, meslek seçimi sürecinin çok boyutlu yapısını ortaya koymaktadır.

İlgili literatür incelendiğinde, lise öğrencilerinin kariyer kaygıları, kariyer kararsızlıkları, özgüvenleri, kariyer denetim odakları ve mesleki karar verme süreçleri üzerine çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışmaların büyük kısmının daha çok psikolojik ve eğitsel değişkenlere odaklandığı, maddi kaygı ya da finansal kaygı gibi ekonomik temelli değişkenlerin kariyer kararlılığı ile ilişkisini doğrudan inceleyen araştırmaların sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Oysa günümüz gençlerinin meslek seçimi yaparken ekonomik beklentileri, aile koşulları, gelir güvencesi ve gelecek korkusu gibi unsurları da dikkate aldığı bilinmektedir. Bu nedenle maddi kaygının kariyer kararlılığı üzerindeki etkisinin incelenmesi, hem literatürdeki önemli bir boşluğun doldurulmasına hem de okul temelli psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine yeni bir bakış açısı kazandırılmasına katkı sağlayabilir.

1.1 Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, lise öğrencilerinin maddi kaygı düzeyleri ile kariyer kararlılığı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır.

1.2 Araştırmanın Alt Amaçları

- Lise öğrencilerinin maddi kaygı düzeyleri ile kariyer kararlılığı düzeyleri arasında bir ilişki var mıdır?
- Kariyer kararlılığı cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
- Maddi kaygı cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?
- Kariyer kararlılığı sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir?
- Maddi kaygı sınıf düzeyine göre farklılık göstermekte midir?

2. Yöntem

2.1 Araştırma Modeli

Bu araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, iki ve daha fazla sayıda değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve düzeyini (Karasar, 2011, s. 81) araştırmacılar tarafından değişkenleri etkilemeye çalışmadan belirlemeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Fraenkel, Wallen & Hyun, 2012, s. 331).

2.2 Araştırma Grubu

Araştırma Konya ilinin Ereğli ilçesinde eğitim veren lise düzeyi okullardan gönüllü katılım sağlayan 9, 10, 11 ve 12. sınıflardan oluşan 299 katılımcı üzerinde çalışılmıştır. Öğrencilerin 138'i (%46,15) kız, 161'i (%53,85) erkekten oluşmaktadır. Öğrencilerin 53'ü (%17,72) 9. sınıf, 87'si (%29,09) 10. sınıf, 102'si (%34,11) 11. sınıf ve 57'si (%19,06) 12. sınıftır.

2.3 Veri Toplama Araçları

2.3.1 Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacılar tarafından çalışmaya gönüllü olan kişilerin demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu formda cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile ekonomik durumu ile ilgili ifadeler bulunmaktadır.

2.3.2 Kariyer Kararlılığı Ölçeği (KKÖ)

Kariyer Kararlılığı Ölçeği (KKÖ) Tahsin AKÇAKANAT ve Hasan Hüseyin UZUNBACAK (2019) tarafından Türkçeye uyarlanmış geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. KKÖ tek oyutu olup 6 maddeden oluşan 5'li likert (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5= Kesinlikle katılıyorum) tipi ölçektir. KKÖ de 2, 5 ve 6. maddeler ters madde şeklinde puanlanmıştır. Ölçekten alınan toplam puan ne kadar fazla ise bireyin kariyer kararlılığının da o kadar yüksek olacağı yorumlanmaktadır. Dil geçerliliğini sınamak amacıyla Brislin vd. (1973) metodu kullanılarak ölçek hazır hale getirilmiştir. Bu aşamadan sonra ölçeğin Türkçe ve İngilizce formu, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği lisans programının 4. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenciye 15 gün arayla uygulanmıştır. Ölçeğin, Türkçe ve İngilizce formundan elde edilen toplam puanlar üzerinden yapılan spearman korelasyon analizi neticesinde, .88 düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı ($p < .001$) bir ilişki tespit edilmiştir. Ölçekte yer alan her bir maddenin spearman korelasyon analizi katsayılarının ise .75 ile .95 arasında olduğu ve her iki ölçek maddeleri arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu belirlenmiştir.

2.3.3 Maddi Kaygı Ölçeği (MKÖ)

Maddi Kaygı Ölçeği (MKÖ) Ahmet AYVAZ, Ekrem Sedat ŞAHİN (2024) tarafından Türkçeye uyarlanmış geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiştir. MKÖ tek boyutlu olup 7 maddeden oluşan 7'li likert (1 = hiçbir zaman, 7 = her zaman) tipi ölçektir. Bu ölçme aracından alınabilecek puanlar 7 ile 49 arasında değişmekte, ölçekten alınan toplam puan ne kadar ise bireylerin maddi kaygı düzeylerinin de o kadar yüksek olduğu yorumlanmaktadır. MKÖ'yü geliştirme çalışmasında açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş, ölçeğin madde faktör yüklerinin .72 ile .90 arasında olduğu raporlanmıştır. Ölçekteki örnek maddelerden biri "Maddi durumumla ilgili endişelerimi kontrol etmekte zorlanıyorum." şeklindedir. Ölçeğin güvenilirliği için ise Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve .94 olarak bulunmuştur.

2.4 Veri Toplama Süreci

Öncelikle araştırmanın yürütülebilmesi için araştırmada kullanılan ölçekleri geliştiren kişilerden gerekli izinler alındı, sonrasında ise ölçeklerin uygulanacağı okullar belirlendi ve okul yönetiminden okulda ölçek uygulamak için izin alındı ve lise öğrencilerine kağıt üzerinde ölçekler gönüllülük kapsamında uygulandı.

2.5 Veri Analizi

Verilerin analizinde SPSS istatistik programından yararlanılmıştır. Daha sonrasında ise MKÖ ve KKÖ için cronbach alpha güvenilirlik analizleri yapılmıştır. MKÖ'nin güvenilirlik kat sayısı 0,926 KKÖ'nin Güvenilirlik kat sayısı ise 0,735 çıkmıştır ve ölçekler, güvenilirliklerinin yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Verilerin normal dağılım gerçekleştirilmesinden dolayı Non-parametric testler kullanılmış, iki farklı ölçeği değerlendirmede Mann Whitney U testi ikiden fazla karşılaştırmada ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Öğrencilerin Maddi Kaygı ve Kariyer Kararlılığı arasındaki ilişkiye spearman korelasyon analizi ile bakılmış aralarındaki ilişki değeri $p < 0.05$ çıkmıştır.

3. Literatür

3.1 Ergenlik Dönemi ve Meslek seçimi

Lise yılları, ergenlik dönemindeki öğrencilerin gelecekle ilgili planladıkları “keşfetme” olarak adlandırılan önemli bir dönemdir (Super, 1990). Ergenlik dönemi bireyin kendisini tanıma, anlamlandırma kimliğini geliştirdiği dönemdir, bu dönemde ergenler sosyal ilişkilerin etkisiyle birlikte geleceğe yönelik hedef belirleme arayışına girerler (Santrock, 2014).

Aslında ergenler, gelecekte ilerlemek istedikleri alanlara yönelik amaçlarını takip ederler ve gelecekleri hakkında tahminlerde bulunmaya çalışırlar (Ferrari, Nota ve Soresi, 2010; Laghi, D'Alessio, Pallini ve Baiocco, 2009).

20. yüzyılın başlarında kariyer rehberleri tarafından bireylerin ilgi duydukları, yetenekleri doğrultusunda meslek seçimi yapmaları tavsiye edilirken günümüzde değişen şartlara uygun meslek seçimi yapmaları tavsiye ediliyor (Savickas vd., 2009). Geleceğe yönelik olarak umudunu yitirmiş ve iyimser bakmayan ergenler, geleceğe yönelik umutlu ve iyimser bakan ergenlere göre mesleki seçim ve planlar yapmakta daha zorlanmaktadır (Niles, Amundson ve Neault, 2011; Savickas, 2013). Geleceğe yönelik umutlu ve iyimser bakmanın sağlık ve iyi oluş düzeyini etkilediği göz önüne alındığında, geleceğe yönelik umut besleyen bireylerin uyum sağlamaları daha kolaydır (Sun ve Shek, 2012).

İlgili literatür tarandığında meslek seçimini etkileyen birden fazla etken olduğu anlaşılıyor. Bu süreçte bireyin kendi çevresi, kişilik yapısı, çevresinin kendisinden beklentisi ve seçeceği mesleğin iş bulma olanakları etkili olmaktadır (Frady, 2005; Zunker, 2006). Lise döneminde bu etkenlerin etkisi daha da artmaktadır (Ginzberg vd., 1951; Niles ve Bowlsbey, 2005).

Öğrencilerin meslek seçimlerine etki eden faktörlerden olan bireysel faktörler incelendiğinde; ilgiler, yetenekler, değerler, cinsiyet, başarı, tutumlar, önyargılar, kişilik özellikleri, deneyimler, sağlık koşulları, inançlar, eğitim, zekâ gibi birden fazla faktörün etkisi görülüyor. Türkiye’de yürütülen mesleki rehberlik çalışmalarının yönelimi daha çok kişisel faktörlerin mesleklerle ilişkisi üzerinedir. Bu çalışmalar meslek seçimindeki kişisel faktörlerin önemini göstermektedir (Aşçı, 2014; Çiftçi vd., 2011). Bireysel faktörlerde yer alan mesleki değerler bu faktör altındaki en güçlü belirleyicilerinden biridir (Brown ve Crace, 1996). Mesleklerin bireylerde önemli bir yerde olması aslında bireyin bir mesleği karakteristik olarak düşünmesinden kaynaklanır, yani birey hedeflediği mesleğe ulaştıktan sonra edineceği statü bireyin mesleki değeridir (Round ve Armstrong, 2005) ve bireyin bu meslekten elde edeceği doyum ile ilişkilendirilir (Brown, 2003; Kuzgun, 2006; Patton, 2000; Yu, 2011). Bireyler ailelerini rol model olarak aldıklarından dolayı meslek seçiminde en çok etkili olan çevresel etken ailedir (Amundson ve Perner, 1998; Aytekin, 2005; Büyükgöze Kavas, 2005; Emre, 2014; Erdil, 2006; Hairston, 2000; Mashankhan, 2013; Ömürbek ve Usul, 2008; Vurucu, 2010). Aileler genellikle çocuğu kendisinden iyi tanıdıklarını iddia ederek onların yerine meslek seçiminde bulunurlar ve bu süreç çocuğun gelişimindeki karar verme becerilerinin gelişmesine engel olmaktadır (Brown, 2003). Ergenlik döneminde çocukların yaşadığı fizyolojik ve

bilişsel değişim onlara beraberinde yeni sorumluluklar getirmektedir, bunlardan biri kimlik edinmektir (Semerci, 2021: 32).

3.2 Finansal Kaygı

Kaygı insanların çevrelerinde hissettikleri, algıladıkları korku endişe verici durumlara karşı gösterilen olumsuz düşüncelerdir. Kaygı, herhangi bir tehlikenin algılanarak o tehlikeden korkup ortaya çıkan tedirginlik ve akıl dışı düşünceler olarak tanımlanabilir (Budak 2000: 437).

Kaygı, bireyin sebebini tam olarak ne olduğunun farkında olmadığı tedirginlik ve sıkıntı içinde bulunma durumudur. Kaygı ve korku kavramı benzerliklerin ve yanlış bilgi aktarımlarından dolayı sıkça birbirleriyle karıştırılırlar ama kaygı ve korku aynı şey değildir. Korku doğal bir duygu iken kaygı geleceğe yönelik olan olumsuz düşüncelerin oluşturduğu bir duygudur. Kaygının sebebi tam olarak anlaşılabilir ama panik gibi duygulara yol açabilir. İnsanda merak uyandıran herşey şey kaygıya sebep olabilir yani kaygı tehlike ve endişe oluşturan durumlarda bu iki duygunun birleşip oluşturduğu belirsizlik duygusu sonucunda oluşur. korku alışlagelmedik durumlarda ortaya çıkabilir fakat alışılarak veya o durum ortadan kalktığında korku duygusu ortadan kaybolur fakat kaygı bu şekilde değil kaygı, tam olarak tespit edilemeyen bir duygudur (Başaran, 2004: 217).

Ekonomide yaşanan makro sebepler ile bireysel ve mesleki özelliklerden dolayı oluşan mikro sebepler sonucu bireyler endişe yaşayabilmektedir çünkü bu sebepler bireyin yaşam kalitesini düşürebilir, geçim sorunları yaşamasına ve gelecek ile ilgili olumsuz düşüncelere yönelmesine sebep olabilir bu durumlardan dolayı bireyler ekonomik kaygı yaşayabilir (Arpacı ve Özek, 2019: 106).

Finansal kaygı; finansal planlama, finansal danışmanlık ve finansal terapi alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarının ilgilendiği yeni bir araştırma konusudur (Archuleta ve ark., 2020).

Hira ve Mugenda (1999: 76-82)’ya göre finansal kaygı bireylerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılama şekillerine göre oluşabilir. Bireylerin ekonomik kaynaklarının yaşam şartlarını karşılama ve yaşam kalitesini etkilemesi finansal kaygı üzerinde etkilidir. Bireyin ekonomik olarak kendisini rahat ve güvende hissetmesi kaygının azalmasına etki edebilir (akt. Gönen ve Özmete, 2007: 6).

Finansal kaygı, bireylerin kendi ekonomik durumunu etkili ilgilenme ve yönetme konusunda rahatsız ve sağlıksız bir durumun bulunduğu psikososyal bir sendrom olarak nitelendirilir (Shapiro & Burchell, 2012). Tran ve ark. (2018) tarafından yürütülen bir çalışma, finansal stresin genel kaygı ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu bulmuştur. Ancak Shapiro ve Burchell (2012), finansal kaygının genel psikolojik kaygıdan ve düşük ruh sağlığından etkilendiği fakat finansal kaygının dolaylı olarak genel psikolojik kaygıdan etkilendiğini (ruh hali aracılığıyla) savunmuşlardır. Ayrıca Grable ve ark. (2015), finansal kaygının aslında finansal hizmetlerden kaçınarak kendini bir tür çaresizliğe sürükleyerek uzun süreçte finansal stres olduğunu savunmuştur.

Literatürde yapılan çalışmalara göre finansal kaygının demografik faktörlerle anlamlı bir ilişkisi

vardır (Ağıröl Günay ve Sarı, 2025). Bu çalışmalar sonucunda demografik faktörlerin bireylerin finansal okuryazarlık ve finansal iyi oluş düzeyleri ile arasında pozitif ilişkisi bulunmuştur hatta evli olan bireyler ve erkeklerin finansal okuryazarlık durumlarının daha iyi olduğu tespit edilmiş ve finansal okuryazarlık düzeyi yüksek olanların daha az finansal kaygı yaşadıkları tespit edilmiştir (Önem, 2022).

3.3 Kariyer Gelişimi, Kariyer Kararlılığı ve Karar Verme Güçlükleri

Kariyer gelişimi, bireyin çocukluktan başlayarak yaşam boyu süren mesleki yönelim, öğrenme, deneme, uyum sağlama ve yeniden yapılandırma süreçlerinin tümünü kapsayan geniş bir gelişim alanıdır. İş hayatı bireyin yaşamının yaklaşık üçte birini oluşturduğundan, kariyer kavramı insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bireyin yaptığı işten aldığı doyumun yüksek olması, yaşam doyumunu da etkileyen önemli bir unsur haline gelmektedir. Bu bağlamda kariyer, bireyin mesleki ve kişisel yaşamında gösterdiği gelişimlerin tamamı olarak değerlendirilebilir (Yaşa, 2025). Kariyerin hem oluşması hem de sürdürülmesi bireyin kendi sorumluluğu ve çabası sonucunda şekillenir (Borrelli, Farwana ve Agha, 2017). Genel anlamda kariyer, bireyin kendisini geliştirmesi, yeni beceriler kazanması ve tecrübe edinmesiyle ilişkili uzun soluklu bir süreçtir (Aytaç ve Keser, 2017).

Kariyer kavramı bireyin çalışma yaşamında yer alan faaliyetlerin, deneyimlerin ve yönelimlerin tümünü ifade etmektedir (Zunker, 2015). Hall ve Mirvis (1996) ise kariyer için daha esnek bir yaklaşım olan "değişken kariyer" kavramını öne sürmüşlerdir. Onlara göre kariyer, inişleri, çıkışları, yön değişikliklerini ve farklı iş alanlarına geçişleri içeren bireye özgü bir yolculuktur. Başka bir ifadeyle kariyer, bireyin yalnızca çalışma yaşamındaki pozisyonlarını değil, bireyselliğini ve sosyal ilişkilerini de şekillendiren uzun süreli bir uyum sürecidir (Ornovetchii, 2023).

Bireyin kariyer kararı verme süreci birçok değişkenin etkisi altında kalan zorlu bir süreçtir (Kulcsár, Dobrea ve Gati, 2020). Bu süreçte öğrencilerin yaşam kalitesinin artırılabilmesi için kariyer kararlarına önem verilmesi (Lee ve Kim, 2023) ve kariyer planlama süreçlerinin desteklenmesi gerekmektedir (Patil, Pawar, Digrave ve Naik, 2023). Bireyin kariyer seçimi, lise ve üniversite düzeyindeyken yaptığı alan ve yönelim tercihlerine göre şekillenmektedir (Carrico, Matusovich ve Paretti, 2019). Bu tercihlerde seçilen alanın bireyin yaşam kalitesine katkısı, çalışma koşulları, mesleğin sağlayacağı olanaklar ve bireyin yaşamında ne kadar yer kaplayacağı gibi birçok faktör etkili olabilmektedir (Kurnia ve Hakim, 2023).

Kariyer kararlılığı ise bireyin seçtiği kariyer yönelimine ilişkin netlik, güven ve süreklilik gösterebilmesi olarak değerlendirilmektedir. Kariyer kararlılığı yüksek olan bireyler, karar verme süreçlerinde daha az belirsizlik yaşamakta, mesleki

hedeflerini daha net belirleyebilmekte ve karşılaştıkları engellerle daha işlevsel biçimde başa çıkabilmektedir. Buna karşılık kariyer kararsızlığı, bireyin seçenekler arasında kalması, kendini yeterince tanımaması, dış etkiler nedeniyle içsel çatışma yaşaması ya da kararlarının sonuçlarından emin olamaması gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Kariyer kararı almak ve bu kararlılığı sürdürebilmek oldukça zorlu bir süreçtir (Hassan ve diğerleri, 2022). Bireyin normal şartlarda tercih etmeyeceği bir mesleği seçmesi, uzun süreç içerisinde uyumsuzluklar yaşamasına neden olabilir. Bu nedenle kariyer seçimi yapılırken bireyin kendi özellikleriyle uyumlu bir tercih yapması oldukça önemlidir (Öztemel, 2012).

Kariyer karar verme güçlükleri literatürde sistematik biçimde sınıflandırılmıştır. Gati, Krausz ve Osipow (1996), bu güçlükleri üç ana başlık altında toplamaktadır: hazırlık eksikliği, bilgi eksikliği ve tutarsız bilgi. Hazırlık eksikliği; motivasyon düşüklüğü, genel kararsızlık ve işlevsel olmayan inançları içermektedir. Bilgi eksikliği; bireyin kendisi, meslekler ve karar verme süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasını ifade etmektedir. Tutarsız bilgi ise güvenilir olmayan bilgiler ile bireyin içsel ve dışsal çatışmalarını kapsamaktadır. Bu sınıflandırma, kariyer kararsızlığının yalnızca tek bir nedene bağlı olmadığını; bilişsel, duygusal ve çevresel birçok unsurun birlikte etkili olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda kariyer kararı verme öz yeterliği de oldukça önemli bir kavramdır. Betz'e (2000) göre öz yeterlik, bireyin kariyerle ilgili görevleri başarıyla yerine getirebileceğine dair inancıdır. Öz yeterliği yüksek bireyler, meslekleri araştırma, seçenekleri değerlendirme ve kararlarını uygulama konusunda daha girişken davranırken; öz yeterliği düşük bireyler daha fazla kaçınma, erteleme ve kararsızlık yaşayabilmektedir. Dolayısıyla kariyer kararlılığının güçlenmesi için bireyin yalnızca bilgi edinmesi değil, aynı zamanda karar verebileceğine ve bu kararı sürdürebileceğine ilişkin güven duygusunun da desteklenmesi gerekmektedir.

4. Bulgular

Araştırmanın bulgular bölümünde maddi kaygı, kariyer kararlılığı ve demografik bilgiler arasındaki ilişki spearman korelasyon analizi ile incelenmiştir.

Tablo-1'e bakıldığında MKÖ'nin güvenilirlik düzeyinin yüksek (0.926) olduğu sonucuna ulaşılabılır. Güvenilirlik düzeyinin 0.70 küçük olması durumunda araştırmanın devam ettirilmesi pek mümkün olmayacağından dolayı bu değerler ölçeklerin yeterli düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo-1'ye bakıldığında KKÖ'nün güvenilirlik kat sayısının geçerli düzeyde (0.735) çıktığı görülmüş olup araştırma için gerekli olan minimum güvenilirlik değerini (0.70) sağlamıştır.

Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Analizi Sonuçları

Reliability Statistic		
	Cronbach's Alpha	N of items
Maddi Kaygı	,926	7
Kariyer Kararlılığı	,735	6

Tablo-2 bu araştırmaya yönelik demografik bilgilere ait betimsel istatistiklerin dağılımını göstermektedir. Bu araştırmaya toplamda 299 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin cinsiyet dağılımı 1.46 çıkmıştır yani bu araştırmadaki kız erkek dağılımı birbirine oldukça yakındır.

Sınıf düzeyine bakıldığında elde edilen ortalamanın 2.54 olduğu yani katılanların çoğunluğunun 10. ve 11. sınıf olduğu ortaya çıkmaktadır. Standart sapma değerinin 0.99 çıkması ise her sınıf düzeyinden öğrencinin bu çalışmaya katıldığını göstermektedir.

Öğrencilerin aile ekonomik durumları göz önüne alındığında ortalama değer 2.04 ve standart sapmanın 1.21 çıkması sonucu öğrencilerin aile ekonomik durumunun genel olarak orta düzeyde olduğu kanısına varılabilir.

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde her sınıf düzeyinden öğrencinin katıldığı, cinsiyet dağılımının birbirine yakın olduğu ve genel olarak orta düzey olsada her düzeyde ekonomik düzeyine sahip çalışma grubu üzerinde yapıldığı sonucuna ulaşılabılır.

Tablo-2

Araştırma Örneklemine Ait Betimsel İstatistikler

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Erkek, Kız	299	1,00	2,00	1,4615	,49435
Lise1, Lise2, Lise3, Lise4	299	1,00	4,00	2,5452	,99350
Düşük, Orta, Yüksek	299	1,00	22,00	2,0401	1,21169
Valid N (Listwise)	299				

Tablo-3 incelendiğinde MKÖ'nin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır yani kız ve erkek cinsiyetine sahip olmak bireyin maddi kaygı durumunu etkilememektedir ($U = 9684.50$, $p > .05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında kız öğrencilerin sıra ortalamaları 160.32, erkek öğrencilerin sıra ortalamaları 141.15 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır bu sonuca göre kız öğrencilerin maddi kaygı düzeyleri erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşırsada aralarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tablo-3 incelendiğinde KKÖ'nin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır yani kız ve

erkek cinsiyetlerine sahip olmanın kariyer kararlılığı üzerinde anlamlı bir farklılığı olduğu söylenebilir ($U = 7561.00$, $p < .05$). Sıra ortalamalarına bakıldığında kız öğrencilerin ortalaması 124.29 iken erkek öğrencilerin ortalaması 172.04 çıkmıştır bu da kız ve erkek öğrenci arasında kariyer kararlılığının anlamlı bir şekilde fark ettiğini gösteriyor.

Elde edilen bu veriler doğrultusunda finansal kaygının cinsiyete göre anlamlı bir fark oluşturmadığı fakat kariyer kararlılığın cinsiyete göre anlamlı bir farka sahip olduğu görülüyor.

Tablo-3

Cinsiyete Göre Maddi Kaygı ve Kariyer Kararlılığı (Mann Whitney U Testi)

	Grup	N	Sıra Ortalaması	U	P
Maddi Kaygı	Erkek	161	144.15	9684.50	.055
	Kız	138	160.32		
Kariyer Kararlılığı	Erkek	161	172.04	7561.00	.000
	Kız	138	124.29		

Tablo-4 incelendiğinde finansal kaygı ile sınıf düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Tablo incelendiğinde en yüksek finansal

kaygıya sahip sınıf düzeyinin 12. sınıflar olduğu (202.37) en düşük sınıf düzeyi ortalamasının ise 11. sınıflara ait olduğu saptanmıştır (118.60). Bu veriler de

finansal kaygıda sınıf düzeyinin anlamlı bir şekilde farklılaştığını göstermektedir ($p < 0.05$).

Bu tabloya göre kariyer kararlılığının da sınıf düzeyine göre anlamlı farklılığının olduğu saptanmıştır ($p < 0.05$). En yüksek sınıf ortalaması olan 11. sınıflar (193.44) en düşük sınıf ortalamasına sahip olan ise 12. sınıfların ortalamasıdır (66.44). Bu bulgulara doğrultusunda 11. sınıfların ve 12. sınıfların kariyer kararlılığının yüksek çıkması ön görüldüğü halde 12.

sınıfların kariyer kararlılığının en düşük seviyede olduğu saptanmıştır.

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde genellikle sınıf düzeyi arttığında kariyer kararlılığı ve finansal kaygının arttığı söylenebilir yani sınıf düzeyi yüksek olan öğrencilerin gelecek hedefleri doğrultusunda ekonomik şartlardan dolayı kaygı yaşadığı için daha kesin kariyer hedefleri koymakta zorlandıkları söylenebilir.

Tablo-4

Sınıf Düzeyine Göre Farklılıklar (Kruskal Wallis Testi)

Ranks										
	Maddi Kaygı Toplam					Kariyer Kararlılığı Toplam				
	9	10	11	12	Total	9	10	11	12	Total
N	53	84	102	57	299	53	84	102	57	299
Mean Rank	192,47	126,63	118,60	202,37		122,04	170,86	193,44	66,44	

Tablo-5 incelendiğinde finansal kaygı ile kariyer kararlılığı arasında negatif yönlü orta düzey anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür ($r = -0.539$, $p < 0.05$).

Elde edilen bu veriler yordandığı zaman finansal kaygı yaşayan öğrencilerin kariyer hedefi koymakta zorlandığı ortaya çıkmıştır yani finansal kaygının kariyer kararlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi söz konusudur.

Korelasyon katsayısının orta düzeyde olması finansal kaygının kariyer kararlılığı üzerinde önemli bir

etken olduğu fakat başka etkenler de eklendiği zaman daha çok etkileyebileceği saptanmıştır. Bu etkenler çevre, aile ve bireysel etkenlerden dolayı da olabileceği düşünülebilir.

Bu bulgu, araştırmanın temel hipotezini desteklemekte olup maddi kaygının öğrencilerin kariyer gelişim süreçleri üzerinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır

Tablo-5

Maddi Kaygı ve Kariyer Kararlılığı Arasındaki İlişki (Spearman Korelasyon)

Correlations						
Spearman's rho						
	Kariyer Kararlılığı Toplam			Maddi Kaygı Toplam		
	r	P	N	r	P	N
Kariyer Kararlılığı Toplam	1,000	.000	299	-,539**	<,001	299
Maddi Kaygı Toplam	-,539**	<,001	299	1,000	.000	299

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada lise düzeyi öğrencilerin kariyer kararlılığı ile maddi kaygı durumları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgu, lise öğrencilerinin kariyer kararlılıkları arttıkça maddi kaygı durumlarının azaldığını gösteriyor. Ekonomik şartlardan dolayı oluşan ekonomik kaygının lise öğrencilerinin ileriye dönük planlarını ve kararlarını olumsuz olarak etkilediği yönündeki bu sonuç, maddi kaygının gelecek kaygısını ve bireyin yaşamında verdiği kararları etkilediğini ortaya çıkartan araştırmalar ile de tutarlıdır. Daha çok maddi kaygının öğrencilerin geleceğe ilişkin belirsizliklerini artırdığı ve öğrencilerin geleceğe dair uzun vadede planlarını baskıladığını belirtmektedir. Bu nedenle mevcut araştırmadaki bulgu, maddi kaygının lise çağındaki bireylerde de yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı

zamanda kariyer gelişimini etkileyen psikolojik bir baskı kaynağı olduğunu düşündürmektedir.

Genel olarak yapılan çalışma değerlendirildiğinde lise öğrencilerinin kariyer gelişim süreçlerinin sadece ilgi, yetenek gibi konular üzerinden açıklanmasının yeterli olmadığını bunların yanında maddi kaygının da güçlü bir etken olduğu göstermektedir. Daha önce benzer konuda yapılan çalışmaların çoğu kariyer kaygısı, mesleki kararsızlık, denetim odağı, sosyal destek ve öz yeterlik gibi değişkenlerin öne çıktığı görülürken; bu araştırma maddi kaygının kariyer kararlılığı üzerindeki rolünü görünür kılarak literatüre tamamlayıcı bir katkı sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin kariyer gelişimini daha bütüncül bir bakışla ele alması gerektiğini düşündürmektedir.

Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının güvenilirlik analizlerini içeren Tablo-1 bulguları, çalışmanın yapısal ve yöntemsel olarak oldukça sağlam bir temele oturduğunu göstermektedir. Maddi Kaygı Ölçeği'nin (0.926) ve Kariyer Kararlılığı Ölçeği'nin (0.735) literatürde kabul gören minimum güvenilirlik sınırlarının (0.70) üzerinde çıkması, öğrencilerden elde edilen verilerin tesadüfi olmadığını ve ölçülmek istenen psikolojik yapıların doğru bir şekilde tespit edildiğini kanıtlamaktadır. Bu durum, kariyer kaygısı ve kararlılığı gibi ölçülmesi zor olan çok boyutlu yapıların, nicel olarak güvenilir bir şekilde yordandığını gösteren önceki metodolojik çalışmalarla uyum içindedir.

Araştırmanın betimsel istatistiklerini yansıtan Tablo-2 bulguları incelendiğinde, 299 kişilik örneklem grubunun cinsiyet dağılımının birbirine oldukça yakın olduğu ve öğrencilerin ağırlıklı olarak orta düzey ekonomik gelire sahip ailelerden geldikleri görülmektedir. Sınıf düzeyi ortalamasının 2.54 ve standart sapmasının 0.99 çıkması, lise düzeyindeki öğrencilerin her düzeyinde verilerin dengeli bir şekilde dağıldığını ortaya koymaktadır. Örneklem grubunun bu homojen ve kapsayıcı yapısı, elde edilecek bulguların genel lise popülasyonuna uyarlanabilirliğini güçlendirmekte ve sosyoekonomik düzeyin öğrencilerin mesleki bilgi edinme imkanlarına etkisini vurgulayan Bacanlı, Eşici ve Özünlü (2013) araştırmasının demografik dağılımlarıyla benzerlik göstermektedir.

Tablo-3 deki veriler göz önüne alındığında cinsiyet değişkenine ilişkin verilerde maddi kaygının kız, erkek fark etmeksizin aynı düzeye yakın bir sonucun ortaya çıktığı yani aralarında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Kariyer kararlılığı ölçeğine bakıldığında ise kız ve erkekler arasında kariyer kararlılığında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Bu veriler doğrultusunda ekonomik kaygının kız, erkek cinsiyet fark etmeksizin her bireyde olduğu kanısına varılırken, kariyer kararlılığında bunun olmadığını görebiliriz erkek öğrencilerin kariyer kararlılığının yüksek çıkmasını ise toplumun erkeklere yüklediği beklentilerden dolayı olduğu öne sürülebilir. Nitekim Akbaş'ın (2019) tezinde meslek seçimine yönelik kariyer kaygısının cinsiyet açısından anlamlı biçimde farklılaştığı; Toplu ve Bayram'ın (2025) çalışmasında da kariyer kararı verme güçlüğü ile kariyer denetim odağının cinsiyete göre değiştiği belirtilmiştir. Bundan dolayı bu araştırmadan elde edilen bulguların maddi kaygıyı cinsiyet değil de ekonomik koşulların belirlediği, kariyer hedeflerinde ise cinsiyetten kaynaklı toplumsal ve psikolojik faktörlerin etkilediği düşünülebilir.

Sınıf düzeyine ilişkin elde edilen bulgular araştırmada en dikkat çekici noktalardan birisi tablo-4 de çıkan sonuçlara göre 12. sınıf öğrencilerinin maddi kaygı düzeylerinin en yüksek olduğu fakat kariyer kararlılıkları düzeylerinin ise en düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç doğrultusunda ise 12. sınıf öğrencilerinin kariyerlerinde devam edebilecekleri birçok yol olduğu ve bundan dolayı da kararsızlık yaşadıkları görülüyor maddi kaygı durumlarına bakıldığında ise gerçekçi bir bakış açısına sahip oldukları görülüyor. Finansal okuryazarlık üzerine

yapılan çalışmalar incelendiğinde sınıf düzeyi yükseldikçe öğrencilerin maddi kaygı düzeylerinin de yükseldiği aile gelirlerine karşı duyarlılığın arttığı görülmektedir. Lise öğrencilerinin kariyer durumları üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında ise sınıf düzeyi arttıkça mesleki baskının öğrenciler üzerinde arttığı görülmüştür. Bunlardan dolayı tablo-4 verilerinin 12. sınıf düzeyi öğrencilerin maddi kaygılarının yükselmesi ve kariyer kararlılıklarının düşmesi "geleceğe yaklaştıkça oluşan baskı" olarak açıklanabilir, yani bu düzeyde yaşanan belirsizlik ve baskının yoğunlaşmasından kaynaklı olabileceği düşünülebilir.

Araştırmanın temel hipotezinin testinin sonuçları Tablo-5'de verilmiştir, maddi kaygı ile kariyer kararlılığı arasında negatif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki ($r = -0.539$, $p < 0.05$) olduğunu net bir şekilde tespit edilmiştir. Bu bulgu sonucunda maddi kaygının kariyer kararlılığı üzerinde ciddi etken olduğu ve öğrencileri belirsizliğe sürüklediği ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bu yüksek korelasyon, finansal kaygının psikolojik iyi oluş düzeyini olumsuz etkilediğini ortaya koyan Tran ve arkadaşları (2018) ile kariyer kararsızlığının en önemli yordayıcılarından birinin ekonomik yetersizlikler olduğunu savunan Xu (2019) araştırmalarını çok güçlü bir şekilde destekler niteliktedir. Korelasyonun orta düzeyde çıkması ise, bu süreçte tek başına değil yanında aile baskısı, çevresel etkenler gibi sebeplerinde etkili olduğu yorumlanabilir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise bulguların geneline baktığımızda kariyer kararlılığını etkileyen tek şeyin maddi kaygı olmadığını düşünebiliriz. Çünkü maddi kaygı ile kariyer kararlılığı arasında ne kadar anlamlı bir ilişki çıksada korelasyon kat sayısı +1 olmadığı için bu durumu etkileyen başka faktörlerin olduğuda ortaya çıkıyor. Bunların da kişinin sosyal çevresi, ailesi ve kendi kişisel özellikleri olduğu saptanabilir. Yılmaz Çoğalan ve Yazıcı'nın (2022) çalışmasında özgüven ve kariyer denetim odağı değişkenlerinin kariyer kaygısındaki varyansın %37'sini açıkladığı, özellikle iç özgüvenin koruyucu bir işlev gördüğü belirtilmiştir. Benzer biçimde Toplu ve Bayram'ın (2025) çalışmasında kariyer kararı verme güçlüğüne algılanan sosyal destek ile kariyer denetim odağının alt boyutlarının anlamlı biçimde yordadığı görülmüştür. Bu durum, araştırmada maddi kaygı ile kariyer kararlılığı arasındaki ilişkinin, muhtemelen tek başına işlemediğini; sosyal destek, öz yeterlik, aile tutumu ve denetim odağı gibi değişkenlerle birlikte daha güçlü biçimde açıklanabileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla maddi kaygı, kariyer gelişimini etkileyen temel değişkenlerden biri olmakla birlikte, bu etkinin psikolojik kaynaklar tarafından güçlendirilebildiği ya da tamponlanabildiği söylenebilir.

Araştırmanın bulguları, kariyer karar verme güçlükleri literatürüyle birlikte değerlendirildiğinde daha kapsamlı bir anlam kazanmaktadır. Mutlu'nun (2011) tezinde kariyer karar verme güçlüklerinin kariyer kararı verme yetkinliği, öznel iyi oluş ve sosyo-ekonomik düzey tarafından açıklandığı gösterilmiştir. Bacanlı, Eşici ve Özünlü'nün (2013) çalışmasında ise sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe kariyer karar verme güçlüklerinin düştüğü belirtilmiştir. Bu

çalışmalarla birlikte düşünüldüğünde, yapılan araştırmada maddi kaygının kariyer kararlılığı ile negatif ilişkili bulunması oldukça anlamlı görünmektedir. Çünkü ekonomik baskı arttıkça birey hem kendisini daha az yetkin hissedebilmekte hem de geleceğe ilişkin kararlarında daha fazla belirsizlik yaşayabilmektedir. Bu bakımdan mevcut araştırma, maddi kaygının lise öğrencilerinin kariyer gelişim sürecinde yalnızca “arka plandaki bir koşul” değil, doğrudan etkili bir değişken olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Okullarda kariyer konusunda öğrencilere yönelik yapılan çalışmalara maddi kaygının da eklenmesi.
- 12. sınıf öğrencilerine yönelik kariyer hedefleri doğrultusunda özel müdahale yapılması
- Lise düzeyi öğrencilerin maddi kaygı düzeylerini azaltmaya yönelik finansal farkındalık çalışmalarını lise düzeyi öğrenciler üzerinde artırılabilir.
- Aileler öğrencilerin kariyer rehberliği sürecine daha aktif biçimde dahil edilebilir

Kaynakça:

1. Ağırşöl Günay, N., & Sarı, M. (2025). Lise öğrencilerinin maddi kaygı düzeylerinin kariyer kararlılığı üzerindeki etkisi. *Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 26(3), 425–432.
2. Akçakanat, T., & Uzunbacak, H. H. (2019). Kariyer kararlılığı ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 9(21), 159–170.
3. Amundson, N. E., & Perner, J. (1998). Career development and the family. *Journal of Employment Counseling*, 35(2), 50–60.
4. Archuleta, K. L. (2008). *The relationship between financial anxiety, financial helping, and financial satisfaction of African-American couples* (Doctoral dissertation, Kansas State University).
5. Arpacı, Ö., & Özek, A. (2019). Üniversite öğrencilerinin finansal kaygı düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 5(2), 1–15.
6. Aşçı, M. (2014). *Lise öğrencilerinin kariyer kararsızlığı ile kariyer kararı öz-yeterliliği ve mesleki sonuç beklentileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi).
7. Aytekin, A. (2005). *Meslek seçimini etkileyen faktörler* (Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi).
8. Ayvaz, A., & Şahin, E. S. (2024). Maddi kaygı ölçeğinin (MKÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 33(2), 257–268.
9. Bacanlı, F., Eşici, H., & Özünlü, M. B. (2013). Kariyer karar verme güçlüklerinin incelenmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri*, 13(2), 805–823.
10. Başaran, İ. E. (2004). *Yönetimde insan ilişkileri: Yöneltiler ve davranış*. Nobel Yayın Dağıtım.
11. Betz, N. E. (2000). Self-efficacy theory as a basis for career assessment. *Journal of Career Assessment*, 8(3), 205–222.

12. Brown, D. (2003). *Career information, career counseling, and career development* (8th ed.). Allyn & Bacon.
13. Brown, D., & Crace, R. K. (1996). Values in life role choices and outcomes: A conceptual model. *The Career Development Quarterly*, 44(3), 211–223.
14. Budak, S. (2000). *Psikoloji sözlüğü*. Bilim ve Sanat Yayınları.
15. Büyükgöze Kavas, A. (2005). Lise öğrencilerinin kariyer gelişimi. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 20, 45–60.
16. Carrico, C., Matusovich, H. M., & Paretto, M. C. (2019). A qualitative analysis of career choice pathways. *Journal of Engineering Education*, 108(1), 83–107.
17. Çiftçi, M., Yıldız, M., & Akdoğan, R. (2011). Lise öğrencilerinin mesleki karar verme düzeylerinin incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(21), 153–172.
18. Emre, O. (2014). *Aile etkisinin kariyer seçimine etkisi* (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi).
19. Erdil, O. (2006). Kariyer seçiminde çevresel faktörler. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 23–35.
20. Ferrari, L., Nota, L., & Soresi, S. (2010). Time perspective and indecision in young and older adolescents. *British Journal of Guidance & Counselling*, 38(2), 223–238.
21. Frady, S. L. (2005). *Financial anxiety* (Doctoral dissertation, Texas Tech University).
22. Gati, I., Krausz, M., & Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. *Journal of Counseling Psychology*, 43(4), 510–526.
23. Ginzberg, E., Ginsburg, S. W., Axelrad, S., & Herma, J. L. (1951). *Occupational choice: An approach to a general theory*. Columbia University Press.
24. Hairston, J. E. (2000). Family influence on career development. *Journal of Career Development*, 27(1), 1–14.
25. Hall, D. T., & Mirvis, P. H. (1996). The new protean career. In D. T. Hall (Ed.), *The career is dead—Long live the career* (pp. 15–45). Jossey-Bass.
26. Kurnia, A., & Hakim, L. (2023). Factors influencing career choice among students. *Journal of Career Development*, 50(2), 145–160.
27. Kulcsár, V., Dobrea, A., & Gati, I. (2020). Challenges in career decision-making. *Journal of Vocational Behavior*, 116, 103346.
28. Kuzgun, Y. (2006). *Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş*. Nobel Yayın Dağıtım.
29. Laghi, F., D’Alessio, M., Pallini, S., & Baiocco, R. (2009). Attachment representations and future orientation. *Journal of Adolescence*, 32(5), 1185–1200.
30. Lee, B., & Kim, J. (2023). The role of career planning on student well-being. *Career Development Quarterly*, 71(1), 45–59.
31. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
32. Mashankhan, E. (2013). Career decision factors. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 84, 112–117.
33. Mutlu, T. (2011). *Kariyer karar verme güçlüklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi* (Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi).

34. Ömürbek, N., & Usul, H. (2008). Meslek seçimini etkileyen faktörler. *Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi*, 13(2), 45–60.
35. Öztemel, K. (2012). *Kariyer danışmanlığı*. Pegem Akademi.
36. Patton, W. (2000). *Career development and systems theory*. Brooks/Cole.
37. Patil, S., Pawar, P., Digrale, R., & Naik, S. (2023). Career decision-making among adolescents. *International Journal of Educational Research*, 120, 102200.
38. Round, J. B., & Armstrong, P. I. (2005). Assessment of career values. *Journal of Career Assessment*, 13(2), 199–215.
39. Santrock, J. W. (2014). *Ergenlik* (M. Ç. Sayıl, Çev. Ed.). Nobel Yayın Dağıtım.
40. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E., Guichard, J., & Van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing. *Journal of Vocational Behavior*, 75(3), 239–250.
41. Semerci, Ç. (2021). Lise öğrencilerinde maddi kaygı ve gelecek beklentisi. *Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 11(42), 112–128.
42. Shapiro, G. K., & Burchell, B. J. (2012). Measuring financial anxiety. *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics*, 5(2), 92–103.
43. Super, D. E. (1957). *The psychology of careers*. Harper & Row.
44. Toplu, A., & Bayram, S. (2025). Kariyer kararı verme güçlüğü. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 23(3), 2745–2766.
45. Vurucu, F. (2010). *Lise öğrencilerinde kariyer seçimi* (Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi).
46. Xu, H. (2019). Financial stress and career indecision. *Journal of Career Development*, 46(3), 245–258.
47. Yaşa, E. (2025). Ergenlerde finansal kaygı ve mesleki karar verme süreci. *Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Dergisi*, 8(1), 45–62.
48. Yu, K. Y. T. (2011). The role of values in career choice. *Journal of Vocational Behavior*, 79(2), 362–371.
49. Zunker, V. G. (2006). *Career counseling: A holistic approach*. Thomson Brooks/Cole.